

Федір Медвідь

Доктор наук в галузі політології, кандидат філософських наук, доцент

Марія Чорна

Доктор філософії в галузі права, здобувач

Міжрегіональна академія управління персоналом

ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Проблема “безпеки” на початку ХХІ ст. набула універсального змісту, бо окрім традиційної військової та військово-політичної сфери, вона поширилася на області соціальних, економічних, правових, культурних, екологічних та інформаційних відносин. До того ж, існує тенденція до появи різноманітних видів безпеки: енергетичної, продовольчої, демографічної, епідеміологічної, політичної тощо, що зумовлено виникненням відповідних загроз як національного, так і глобального рівнів¹. При цьому безпеку часто розглядають як системне поєднання трьох ключових явищ, а саме: а) відсутність загроз; б) готовність і здатність захищатися або усувати ці загрози і відновлювати статус-кво; в) достатній ступінь стійкості до виникаючих загроз, певний імунітет, запас міцності тих або інших об’єктів². Сам термін “національна безпека” був використаний вперше у 1904 р. в посланні президента Т. Рузвельта Конгресу США, в якому він доводив правомірність підпорядкування зони Панамського каналу інтересам національної безпеки США. Концептуальні засади аналізу національної безпеки України розглянуті авторами³.

Великий юридичний енциклопедичний словник розглядає національну безпеку як стан захищеності суспільства та комплекс ефективних державних заходів, за допомогою яких забезпечується захист національних інтересів, і гарантування безпеки особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності⁴. Відтак, до основних проявів безпеки можна віднести відсутність загроз, почуття впевненості людини та

¹ Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін. Київ : НІСД, 2015. 58 с.

² Кравчук О. Ю. Загрози та виклики політичній безпеці України в умовах гібридної війни : дис. ... канд. політ. наук. Одеса, 2019. С. 33–34.

³ Медвідь Ф. М., В. Х. Дієго Доносо, Рзаєв Ільхам Сахіб Огли. Національна безпека і національні інтереси України у світі, що змінюється. *Наукові праці МАУП*. 2011. Вип. 3 (30). С. 42–45; Медвідь Ф. М. Інформаційна безпека України: генеза і становлення. *Там само*. 2010. Вип. 2 (25). С. 116–122; його ж. Енергетична безпека України: становлення національної стратегії. *Там само*. 2010. Вип. 1 (24). С. 201–206; його ж. Національна безпека України в умовах формування європейської системи колективної безпеки. *Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку*: зб. наук. пр. за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 93–98; Медвідь Ф. М., Біленчук П. Д. Формування стратегії, тактики і мистецтва забезпечення національної безпеки України: національні інтереси, пріоритети, тенденції. *Електронне суспільство. Електронне право. Кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери*. Монографія. За заг. ред. П. Д. Біленчука і Т. Ю. Тарасевич. Київ : УкрДГРІ, 2020. С. 103–113; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф., Твердохліб А. І., Шенгеловський В. В. Гуманітарна безпека України в умовах викликів ХХІ ст.: філософсько-правовий вимір. *The 9th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”* (May 13–15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. С. 697–707; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф., Давидюк П. М., Шеленговський В. В. Децентралізація публічної влади в умовах становлення національної безпеки України. *The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”* (May 20–22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. С. 699–713; Медвідь Ф. М., Урбанський М. В., Кутузов В. А., Марченко Р. О. Екологічна безпека в умовах введення в дію Стратегії національної безпеки України. *The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”* (November 18–20, 2020) VoScience Publisher, Boston, USA. 2020. С. 734–747; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф. Гуманітарна безпека України. *Забезпечення національної безпеки за основними напрямками життєдіяльності України*: Навч. пос.: у 2-х ч.: Ч. І. Київ : МАУП, 2021. С. 178–188; Медвідь Ф. М., Твердохліб А. І. Екологічна безпека України. *Там само*. С. 221–229; Медвідь Ф. М. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті національної безпеки України. *Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів*: колективна монографія / За наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія. Львів : СПОЛОМ, 2021. С. 67–83.

⁴ Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юрид. думка, 2007. С. 63.

можливості її вільного розвитку, що перебувають між собою в тісному взаємозв'язку. Тому закономірно, що безпека людини, поряд із її життям і здоров'ям, честю і гідністю, а також людською недоторканністю визнані, зокрема, в Україні найвищою соціальною цінністю на конституційному рівні (ч. 1 ст. 3 Основного Закону України), а реалізація цієї конституційної норми проголошена головною метою державної політики у галузі національної безпеки¹. На думку В. Сокурєнка “питання ... безпеки в усьому цивілізованому співтоваристві держав традиційно розглядаються як неминущі цінності”². Сучасна наука розглядає безпеку в якості тієї універсальної цінності, яка стосується нескінченної кількості суб'єктів, хоча найбільше значення має, безумовно, безпека особистості, соціальних груп, суспільства і держави³. Вона сприймається як така гуманістична цінність, що за сучасних умов в Україні набуває пріоритетного значення разом з іншими фундаментальними суспільними (у тому числі, і правовими) цінностями, зокрема такими, як верховенство права, свобода, рівність, права людини, демократія, національна єдність тощо⁴.

На законодавчому рівні національна безпека України визначається як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних і потенційних загроз (Закон України “Про національну безпеку України” № 2469-VIII від 21 червня 2018 р.)⁵. У Законі визначені такі фундаментальні національні інтереси держави: державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави; інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Північноатлантичному альянсі (далі – НАТО), розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами. До загроз національним інтересам віднесено явища, тенденції і чинники, що унеможливають чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України. Також питанням національної безпеки присвячено окремі положення Конституції України, зокрема ст. 32, 34, 36, 39 (інтереси 37 національної безпеки), ст. 44 (забезпечення національної безпеки), ст. 92 (основи національної безпеки), ст. 106 (національна безпека, сфери національної безпеки, небезпека), ст. 107 (Ради національної безпеки і оборони України)⁶.

Ключовою формою безпеки, яка є спільною цінністю людей, які проживають в умовах сучасних державно організованих суспільств, виявляється національна безпека. Законодавством, зокрема, національна безпека України визначається, як “захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз” (пункт 9 частини першої статті 1 Закону України “Про національну безпеку України”).⁷ Її провідними чинниками, через які вона розкривається і характеризується певним змістовним навантаженням, є “національні інтереси”, “небезпеки і загрози”, “захищеність”, “стійкий і прогресивний розвиток” тощо. Означені поняття відображають стан і захищеність суспільства, його динамічні зміни, можливості та здатність суспільства до самозбереження і розвитку⁸.

В умовах мінливого і суперечливого глобального простору, проникливості кордонів і формування нової політичної географії виникли нові суперечності різного характеру між

¹ Конституція України : від 28 черв. 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

² Сокурєнка В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : дис. ... док. юрид. наук. Київ, 2016. С. 30.

³ Волошина Ю. В. Національний суверенітет : праворозуміння та практика забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. С. 13.

⁴ Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф. Національна безпека України як цінність. *Актуальні проблеми приватного та публічного права* : Матеріали IV Міжнар. наук.-практичної конф. (21 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 180–184.

⁵ Про національну безпеку України : Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 31. Ст. 241.

⁶ Конституція України : від 28 черв. 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

⁷ Про національну безпеку України : Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 31.

⁸ Кобко Є. В. Сучасна парадигма національної безпеки України : публічно-правовий аспект. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 2. Серія юридична. С. 33.

окремими державами та регіонами. До цілого ряду гострих конфліктів привели політичні, економічні, конфесійні, етнічні та інші протиріччя, намагання переглянути вже існуючі кордони, перерозподілити сфери впливу. Загрози міжнародній стабільності, як тероризм, контрабанда наркотиків, незаконна торгівля зброєю, організована злочинність набули міжнародного характеру і стали загрозами міжнародній стабільності. Саме за умов сучасних викликів і загроз ХХІ ст. назріла необхідність створення загальнонаціональної концепції розвитку Української держави та поетапної програми її реалізації. За цих умов зміцнення національної безпеки України необхідно розглядати як одну з головних передумов її існування, самозбереження та подальшого розвитку як незалежного та повноправного члена світового співтовариства.

Різні аспекти взаємозв'язку релігії та національної безпеки досліджувала низка дослідників, зокрема, В. Д. Бондаренко¹, А. М. Колодний², Л. А. Маслова і О. І. Предко³, О. Н. Саган⁴, Л. О. Филипович⁵. Проблема духовної безпеки в українській державі набуває все більшої гостроти і стає актуальною у наукових розвідках вітчизняних дослідників, таких як В. Баранівський, В. Кротюк, Р. Михайловський, М. Попович, Н. Скотна, А. Андрущенко, В. Ткаченко, Г. Горак, О. Корбан, В. Ключ, Н. Чупрінова та ін. Опрацювання ролі релігії в політичному житті⁶, взаємозв'язок національної і релігійної ідеї в контексті релігійно-духовного життя України⁷, у політичному аналізі національних і національно-державних інтересів України в релігійно-церковній сфері⁸ належить нам. Особлива роль в духовному житті українського суспільства повинна належати духовним провідникам українського народу, зокрема, Андрею Шептицькому і Йосипу Сліпому⁹.

На сучасному етапі розвитку досить актуальною стає проблема збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської самоідентифікації українського народу, яка має спиратися на духовні та моральні ціннісні засади. Саме духовні цінності, функціонуючи як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини та суспільства, набувають значення

¹ Бондаренко В. Д. Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2011.

² Академічне релігієзнавство. Підручник за ред. проф. А. Колодного. Київ : Світ Знань, 2000. 862 с.

³ Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві. Монографія. Вінниця, 2021. 352 с.

⁴ Саган О. Н. Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан. Київ : Світ Знань, 2004. 910 с.

⁵ Филипович Л., Горкуша О. Релігійна безпека як складова національної безпеки України: актуалізація проблеми в часи війни. *СХІД*. Т. 6 (2) 2024. С. 73–81.

⁶ Медвідь Ф. М., Коваленко А. І. Роль релігії у політичному житті України. *Київська церква. Альманах християнської думки*. Київ-Львів : Місіонер, 2000. № 2 (8). С. 92–95; Медвідь Ф. М., Коваленко А. І. Інспіруючі роль релігії в політичному житті України. Різдво Христове 2000. Статті і матеріали. Львів, 2001. С. 116–119.

⁷ Медвідь Ф. М. Взаємозв'язок національної і релігійної ідеї в контексті релігійно-духовного життя України. *Вісник УАДУ*. Київ, 2003. № 1. С. 360–363; його ж. Національна і релігійна ідеї в історії релігійно-духовного життя України. *Історія релігій в Україні*. Праці XIII-ї Міжнар. наукової конференції (Львів, 19–23 травня 2003 р.). Додаток. Львів : Логос, 2003. С. 22–28; його ж. Українська національна ідея в контексті релігійного життя періоду політичної модернізації. *Вісник Львівського університету. Філософські науки*. 2003. Вип. 5. С. 346–351.

⁸ Медвідь Ф. М. Національні та національно-державні інтереси України в релігійно-церковній сфері: спроба політико-правового аналізу. *Історія релігій в Україні. Праці XI-ї Міжнародної наукової конференції*. (Львів, 16–19 травня 2001 року). Львів : Логос, 2001. С. 75–81.

⁹ Медвідь Ф. М. Йосиф Сліпий як педагог і мислитель на ниві духовного будівництва української нації. *Історія релігій в Україні*. Науковий щорічник 2005 рік. Книга II. Львів: Логос, 2005. С. 154–160; його ж. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації. *Політичний менеджмент*. 2005. № 4 (13). 2005. С. 167–175; його ж. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації. *Державник, мислитель, богослов, Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького*. 2 листопада 2004 р. Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. С. 201–212; Медвідь Ф. М., Медвідь А. М. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий Рідної Хати. *Історія релігій в Україні*. Науковий щорічник 2006 рік. Книга II. Львів : Логос, 2006. 175–184; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф. Духовний будівничий української нації (до 150-ліття з дня народження Митрополита Андрея Шептицького). *Національна ідея: Гуманітарно-освітня концепція Митрополита Андрея Шептицького*: 36. праць / Упорядн. І. В. Барановський. Львів : Українська академія друкарства, 2015. С. 50–60; їх же. Духовний будівничий української нації. До 150-ліття з дня народження Митрополита Галицького Андрея Шептицького. *Юридичний Вісник України*. 2015. № 21. 30 травня – 5 червня. С. 14–15.

важливого чинника соціально-політичної стабільності держави та стають провідними критеріями її сталого розвитку¹.

У Конституції України зазначено: “Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культу і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність... Церква і релігійні організації відокремлені від держави... Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова”².

Духовні цінності відповідно до Закону України “Про національну безпеку України” виступають як пріоритети національних інтересів, що є життєво важливими інтересами людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробуту її громадян³.

У Стратегії національної безпеки України зазначається, що “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека – найвища соціальна цінність в Україні. Реалізація цієї норми Конституції України – головна ціль державної політики національної безпеки”⁴. Разом з тим, з нової Стратегії випало у порівнянні з попередньою, що стратегічними пріоритетами політики національної безпеки є досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина⁵. Крім цього, попри нагальну потребу, концептуального осмислення духовно-релігійних засад як чинників забезпечення національної безпеки поки що не відбулося, хоч це нагальна проблема стану українського суспільства.

До основних об’єктів духовно-релігійної складової національної безпеки України вартує віднести: особу, її духовно-релігійні права й свободи; релігійні організації та взаємовідносини між ними; державу, її національно-культурну самобутність, незалежність і територіальну цілісність.

Головним суб’єктом національної безпеки у духовно-релігійній сфері є держава, що разом із релігійними організаціями здійснює цілеспрямовану політику, покликану забезпечити духовну єдність українського народу, стабільність і динамізм прогресивного розвитку суспільства. Результатом такої державної політики має бути реалізація національних інтересів у духовно-релігійній сфері: зміцнення суверенітету й незалежності України, ефективне та соціально орієнтоване державне управління гуманітарними процесами, свобода волевиявлення та реалізація релігійних інтересів окремих людей і груп віруючих, конструктивне розв’язання міжцерковних конфліктів⁶.

При цьому найважливішими чинниками національної безпеки у духовно-релігійній сфері є: внутрішньорелігійна стабільність (міжцерковна та міжконфесійна злагода – здатність до вирішення релігійних конфліктів насамперед ненасильницькими методами); зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнародного авторитету України як великої європейської християнської держави, збереження її національно-культурної самобутності та незалежності – наявність для цього ефективного механізму); повне задоволення релігійних потреб, свобода волевиявлення та віросповідання окремих людей і груп віруючих; наявність комплексної стратегії суспільно-політичного і духовного розвитку держави, в тому числі у сфері забезпечення духовно-релігійної безпеки України.

¹ Духовна безпека України. URL: <http://orthodox-lviv.narod.ru/news/conferenc/duhbezu.htm>; Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в Україні та міждержавні конфлікти. Київ : НІСД, 1993.

² Конституція України : від 28 черв. 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. С.14.

³ Про національну безпеку України : Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 31. Ст. 241.

⁴ Указ Президента України №392/2020. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”

⁵ Про стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.2007 № 105/2007. *Стратегічна панорама*. 2007. № 1.

⁶ Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в Україні та міждержавні конфлікти. С. 45.

Отже релігійно-духовна безпека виступає важливою складовою системи національної безпеки України потребує подальшого розпрацювання в окремій стратегії релігійно-духовної безпеки та вдосконалення нормативної бази та системного осмислення на категорійному міждисциплінарному рівнях.

Артем Борисов

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЕЛЕМЕНТИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

У сьогоденнішніх умовах насиченого інформаційного потоку та контрверсійної інформації багатьом важко знайти справді авторитетні джерела даних про навколишній світ. Це стосується в першу чергу наших співвітчизників не заангажованих в наукові співтовариства. В умовах інтенсивної військової агресії на нашу державу та суспільство ми перебуваємо під щоденним інформаційним впливом росіян спрямованим на викривлення уявленню про нашу реальність. Така ситуація підвищує рівень відповідальності наукових інституцій та актуалізує завдання з поширення об’єктивних знань. Одним з дієвих інструментів протидії дезінформації і одночасно розбудови дослідницької інфраструктури України є впровадження практик відкритої науки (Open science).

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” як не лише наукова, але й культурно-просвітницька установа повсякчас прикладає зусилля для популяризації наукових знань про об’єкти розміщені на території Заповідника, їхню історію та величезну кількість історичних сюжетів та осіб пов’язаних з цим давнім осердям духовності на Східноєвропейській рівнині. Одним з засобів такого поширення є робота з наповнення та редагування статей на платформу відкритої енциклопедії Wikipedia. Перший етап цієї роботи припав на час ще до повномасштабного вторгнення. На першому етапі було відредаговано/наповнено 61 статтю про споруди на території Заповідника та 66 статей про осіб пов’язаних з ним. Ці редагування статей доповнювались короткими інформаційними довідками на різні теми, що представлені на офіційному сайті Заповідника.

З березня 2025 р. керівництвом Заповідника було реалізовано принципове рішення посилити роботу над протистоянням російським наративам, пов’язаним з історією Києво-Печерської лаври та Заповідника. У зв’язку з цим рішенням відновлено роботу з перманентного редагування відповідних статей у вікіпедії та посилення їх зв’язку з офіційним сайтом установи та науковими роботами співробітників.

Перший огляд статей вікіпедії присвячених спорудам та персоналіям, що пов’язані з історією Києво-Печерської лаври виявив низку проблем. Більшість статей потребують удосконалення структури, надання їм так званої “вікіпедійності”¹. Наприклад, статті про осіб часто побудовані як переповідання відповідної інформації з джерел, а не в форматі вікіпедійної біографічної статті. Яскравим взірцем є стаття “Шимон Африканович”. Так само статті про споруди часто дублюють інформацію про осіб, одночасно не даючи цілісного уявлення про сам об’єкт. Прикладом такої статті є “Успенський собор (Київ)”. У ній детально переповідається легенда про Шимона Африкановича, проте зовсім побіжно описано історію споруди між часом Русі та руйнуванням. Надзвичайно скромно описано

¹ URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Довідка>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії ХІХ століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку ХХ ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

УДК 930.2:27(477)
Ц448

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

© Національний заповідник
“Києво-Печерська лавра”, 2025
© Автори статей, 2025

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025